

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

25/09/2025 | Nº 348

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Intervenções para prevenção de quedas na população geriátrica institucionalizada

Referência: Dyer SM et al. Interventions for preventing falls in older people in care facilities. Cochrane Database of Systematic Reviews 2025, Issue 8. Art. No.: CD016064. DOI: 10.1002/14651858.CD016064.

Análise do estudo: As quedas em lares de 3ª idade (L3I) constituem um fenómeno frequente, que habitualmente se acompanha por aumento da morbilidade e mortalidade. Há um conjunto de intervenções (farmacológicas e outras) que parecem reduzir a incidência destas complicações. A presente revisão sistemática constitui uma actualização de uma outra publicada em 2018 e teve como objectivo avaliar os benefícios e riscos de intervenções para diminuição de quedas em L3I.

Para localização de ensaios clínicos (RCTs) - comparando intervenções para redução de quedas com qualquer outra medida - foram pesquisadas as seguintes fontes: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, CINAHL, e dois registos de doentes até 10 de maio de 2024, tendo ainda sido pesquisadas bibliografias específicas, citações e contactos com autores de estudos.

Os resultados (outcomes) críticos foram a taxa de quedas (número de quedas por unidade de tempo) e o número de vítimas de quedas (risco de sofrer uma ou mais quedas). Os desfechos importantes foram o risco de fratura, eventos adversos e resultados económicos. Foram incluídos 104 RCTs - 56 com técnicas de aleatorização unitária e 48 em grupos (clusters) - num total de 68.964 participantes (a presente actualização incluiu 33 RCTs novos com 27.492 participantes). Foram calculadas taxas de ratios (rate ratios - RaR).

Resultados:

Intervenções multifactoriais: efeito global moderado ou nulo (RaR=0,87, IC 95% 0,68 a 1,12; IM = 89%; 12 RCTs; 4.843 participantes; evidência de qualidade moderada), exceto se adaptadas ao doente individual. Em certas circunstâncias podem reduzir o risco de quedas e serem custo-eficazes.

Exercício. Como intervenção a solo, o exercício parece diminuir a taxa de quedas (RaR=0,68, IC 95% 0,51 a 0,91; IM = 84%; 14 RCTs; 2.215 participantes; evidência de qualidade moderada), assim como do risco de quedas.

Optimização terapêutica. Efeito modesto nas taxas de quedas (RaR=0,92, IC 95% 0,75 a 1,13; IM = 86%; 13 RCTs; 4.314 participantes; evidência de qualidade baixa) assim como de risco de quedas.

Suplementação com vitamina D. Com cálcio e/ou outros suplementos, parece reduzir a taxa de quedas (RaR=0,63, IC 95% 0,46 a 0,86; IM = 72%; 5 RCTs; 4.603 participantes; evidência de qualidade moderada), mas com impacto quase nulo no risco de quedas.

Suplementação com lacticínios na dieta. Inexistência de evidência fiável.

Aplicação prática: Existe um conjunto de intervenções com impacto variado na taxa de quedas, assim como de risco de quedas. Algumas opções parecem mais eficazes, mas a evidência global de base é de qualidade apenas moderada.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso